

LITERATURA INTERBELICĂ DIN BASARABIA SUB STIGMATUL POLITIC AL REGIMULUI

Interwar literature from Bessarabia under the political stigma of the regime

CZU:

DOI:

Rodica GOTCA

doctor în filologie, cercetător științific,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-4556-7647

E-mail: gotcarodica@gmail.com

Summary. In this article is presented the committed and the dissident literature of interwar Bessarabia, whose existence was marked by the union with Romania in 1918 and, later, the Soviet occupation in 1940.

The interwar political regime gave birth to a literature that bears the stigma of censorship, which forced the writers of the time to choose between remaining silent or adapting their works to avoid reprisals. Thus, the engaged literature since then was represented by Constantin Coșarău, Mihai Andriescu, Dumitru Milev, Teodor Malai, Nichita Marcov et al., and the dissident – by Alexei Mateevici, Constantin Stere, Ion Buzdugan, Alexandru Robot, Pan Halippa, Gheorghe Madan, Vladimir Cavarnali, Teodor Nencev, Vasile Luțcan, Magda Isanos, Sergiu Matei Nica, Andrei Ciurunga, Eugeniu Coșeriu et al.

Dissident literature from the interwar period was also supported by a series of literary magazines such as: “Viața Bessarabiei”, “Bugeacul”, “Poetul”, “Itinerar” etc. a., the appearance of which proves that Bessarabian interwar writers found creative ways to express their ideas and criticize the regime, despite the restrictions imposed, and their work remains a testament to cultural resistance and the fight for freedom.

Key words: interwar literature, romanian literature, Bessarabia, soviet political regime, dissident literature, engaged literature

Literatura și regimurile politice au reprezentat întotdeauna două câmpuri de influență care s-au atras ori respins cu o neînchipuită forță, căci ambele au la temelie cugetul și simțămintele unei națiuni, unui stat, unei lumi. Astfel, aceste două mari puteri s-au aflat, de-a lungul istoriei, atât în alianță, cât și în opoziție, dând naștere conceptelor: „literatură angajată” și „literatură disidentă”. Uneori alianța și opoziția s-a realizat în același timp, în interiorul aceluiași popor, așa încât să reflecte dezbaterile politice și sociale, să influențeze opinia publică și, nu în ultimul rând, să direcționeze cursul evenimentelor politice.

Atât literatura angajată, care promova ideologiile politice și susținea regimul, cât și literatura disidentă, care critica deschis constrângerile și abuzurile puterii, au rezultat în urma împlinirii angajamentului autorilor față de o cauză politică, față de libertate (fie cea personală ori cea a întregului neam) și față de propriul talent (pe care-l transformau într-un obiect de comerț ori într-o armă de luptă). În articolul dat, vor fi prezentate aceste două forme de literatură, care au (co)existat și în Basarabia interbelică, a cărei soartă și al cărei discurs a fost marcat de schimbări politice și sociale majore, inclusiv unirea cu România, în 1918, și,

ulterior, ocupația sovietică, în 1940. Aceste două evenimente au marcat atât direcția politică a țării, cât și activitatea scriitorilor și literatura în sine.

Regimul politic interbelic a dat naștere unei literaturi ce poartă stigmatul cenzurii, libertății de exprimare limitate; aceasta a impus scriitorii timpului să aleagă între a tăcea ori a-și adapta operele pentru a evita represaliile și pentru a putea publica și între a-și „vinde” vocea pentru a cânta ororile regimului și a soma mulțimea să-l urmeze orbește.

Totuși, deși în Basarabia literații au simțit o presiune nemaivăzută, aceștia au găsit modalități creative de a-și exprima ideile și de a critica regimul, în ciuda restricțiilor impuse, iar opera lor rămâne un testament al rezistenței culturale și al luptei pentru libertate, „un organon al propriei noastre autocunoașteri, un instrument indispensabil pentru edificarea universului nostru uman”, cum spune Ernst Cassirer despre istorie și poezie¹.

Literatura interbelică din Basarabia s-a văzut nevoită să se apere, să se autoconserveze, închizându-se „în tăcerea propriului său cerc, emblemă prin excelență a mioriticului”. Spiritul poporului basarabean s-a etalat în literatura acelei perioade printr-un „regionalism cultural” și „un provincialism păgubitor”, care au formulat acest cerc închis al suferinței².

Astfel, literatura basarabeană nu va fi, precum cea occidentală, una contemplativă, în care se reflectă bucuria existenței, cunoașterii și orice altă bucurie mărunță. Literații acestei perioade au scris între viață și moarte, abordând teme pământești, căci „pământul este, pentru românul basarabean, matricea vieții și morții, cosmosul sub formă de „materie unică”, de realitate palpabilă, de ultimă rațiune. Nici un alt adevăr nu e mai puternic decât acela că el vine „din” pământ și că el pleacă „în” pământ și că face parte dintr-o ordine supremă, dintr-un tot”. Această idee a funcționat ca un *axis mundi* și pentru scriitorii interbelici, care au avut mai mult curaj să vorbească deschis despre ceea ce se întâmplă în pământurile basarabene, despre omul care este „băgat de viu în pământ” de un regim opresiv, limitativ, tiranic și care a ținut să îi deznaționalizeze³.

Dintre toate limitele impuse Basarabiei interbelice, cea mai grea de suportat a fost tăcerea, care s-a instaurat atât de adânc, încât și după 1940 s-a păstrat. Călina Trifan, într-o cronică literară, observă că abia de câțiva ani „au apărut mai multe volume de istorie literară care încearcă să acopere vastele pete (albe-negre) din ciuntita noastră, până de odinioară, moștenire literară. Critica și istoria literară au înlesnit mult accesul atât la patrimoniul literaturii clasice, cât și la valorile literaturii române contemporane. Astfel că după ce s-a recunoscut, chiar și cu jumătate de gură (la nivel oficial), că literatura basarabeană a fost și este un segment al celei românești, greu va fi să dovedești, în special tinerei generații, existența așa-numitei literaturi (culturi) moldovenești”⁴. Asta ar însemna că abia după mai bine de jumătate de secol literatura basarabeană a reușit să iasă de sub stigmatul unui regim politic care aproape că a desființat-o, să-și (re)cunoască originile și să aibă curajul să o facă public, fără frică și fără a-și risca scriitorii.

Totuși, deși reduși la tăcere și radiografați de ochiul neobosit al cenzurii, scriitorii interbelici basarabeni au fost cei care au trăit evenimentele descrise. Larisa Noroc, cercetând cultura Basarabiei din perioada anilor 1918-1940, menționează, despre aceștia că: „fiind martori ai evenimentelor asupra cărora au influențat, ei au reușit să rămână, în același timp,

¹ Ernst Cassirer, *Eseu despre om*, București: Humanitas, 1944, p. 285.

² Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, București-Chișinău: Litera Internațional, 2004, p. 31.

³ *Ibidem*, p. 34.

⁴ Călina Trifan, Variațiuni pe o temă, in: „Contrafort”:4-5 (90-91), aprilie-mai. [online] <https://www.contrafort.md/old/2002/90-91/323.html> (consultat 04.07.2024).

și observatori obiectivi, să înregistreze cu scrupulozitate fapte, idei, declarații, voci de presă etc. (...) Printre problemele prioritare ale acestor cercetători se numără studierea evenimentelor revoluționare ale anilor 1917–1918, analiza actului Unirii, argumentarea necesității de emancipare națională și de edificare a învățământului național. Cu regret, procesul artistic este mai puțin reflectat în lucrările amintite”. Cercetătoarea menționează, mai jos, că despre arta interbelică basarabească se constata că este în stagnare; această concluzie se datorează fie faptului că oamenii de artă nu erau atât de activi în această perioadă, fie faptului că activitatea lor se cota doar dacă era una de elogiare a partidului, iar revoluționarii nu erau admiși de a fi puși în lumina unor studii⁵.

Este cunoscut faptul că pe lângă cenzura impusă de regimul sovietic, era o serie de acte normative ce aveau drept scop să direcționeze în albia necesară cursul artelor din spațiul basarabean. În RASSM, în perioada anilor 1924–1940, fundamentul literaturii era scrisoarea Comitetului Central al Partidului Comunist din Rusia „Despre proletculturi” (1 decembrie 1920), rezoluția aceluiași comitet „Despre politica partidului în domeniul literaturii artistice” (18 iunie 1925), hotărârea „Despre restructurarea organizațiilor literare și artistice” (23 aprilie 1932), hotărârea Comitetului regional din Moldova al Partidului Comunist bolșevic din Ucraina „Despre starea de lucruri în organizația scriitorilor din Moldova” (9 august 1932), susținute de privirea neadormită a „ochiului al treilea”, de ziarul „Plugarul roșu” (1924) și de Organizația Scriitorilor Sovietici din Moldova „Răsăritul” (1928). Acestea aveau drept scop consolidarea societății literare prin susținerea ideilor bolșevice și dezvoltarea unei literaturi „sovietice moldovenești”. Este știut că aceste strategii au dat roade, astfel că au apărut, în scurt timp, alte publicații/organizații care încurajau autorii-susținătorii regimului sovietic să publice: revista „Moldova literară” (1928) și Editura de Stat a Moldovei (~1930), care acceptau texte exclusiv despre Lenin, Războiul civil, Octombrie, societatea socialistă înfloritoare, omul nou, muncitorii basarabeni în lupta pentru reunirea cu Patria Sovietică etc. Literatura angajată de atunci, care era reprezentată de volume precum cele semnate de Constantin Coșăraș, Mihai Andriescu, Dumitru Milev, Teodor Malai, Nichita Marcov ș.a. nu au ajuns astăzi să fie parte integrantă a patrimoniului literar român/basarabean, din simplu motiv că temele impuse de ideologia sovietică nu mai sunt actuale, iar lucrările în sine nu reprezintă o valoare literară. Autorii din perioada 1932–1940, care au încercat să-și mascheze talentul abordând temele permise de cenzură, s-au ciocnit cu o mai mare ostilitate decât cei menționați mai sus, aflând drept recompensă condamnarea la moarte sau expulzarea în Siberia. Mult mai târziu, literatura basarabească s-a animat puțin, adunând scriitori care au contribuit la resuscitarea spiritului național, chiar și dacă foarte discret, dând o speranță vagă la supraviețuire literaturii și înscriind în istorie nume în mare parte uitate azi⁶.

Formarea literaturii interbelice basarabene autentice s-a desfășurat sub semnul înstrăinării de rădăcini, într-un regim sufletesc paradoxal, după cum observă și Mihai Cimpoi: „îmbinând tipul *naiv*, corespunzător unui *homo naturalis* (sau *homo folcloricus* în plan artistic), cu tipul paroxistic al exilatului care se află mereu într-o situație-limită, la ultimul hotar al stării poetice”. La care se adaugă și cel de-al treilea tip: „*homo naturaliter christianus*, care se impune odată cu poezia mesianică a lui Alexie Mateevici, se configurează pregnant în poezia de inspirație religioasă a lui Ion Buzdugan, Pan Halippa, Magda Isanos în anii 30–40 ai secolului al XX-lea”⁷.

⁵ Larisa Noroc, *Cultura Basarabiei 1918–1940. Repere istoriografice*, in: *Enciclopedia. Revistă de Istorie a Științei și Studii Enciclopedice*, nr. 1-2 (6-7), 2014, p. 26.

⁶ <https://moldovenii.md/md/section/178> (consultat 09.12.2023).

⁷ Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, p. 35.

Autorii menționați de M. Cimpoi, sunt cei ce reprezintă literatura disidentă, cei care, în pofida ostilității cenzurii, au reușit să scrie, au reușit să publice și să nu-și distrugă vocea sub roțile carului ideologic. Acești oameni de cultură și-au condamnat opera la „o succesiune de reînvieri ce survin în urma unor crucificări pe Golgota suferinței continue”, fiind aruncați mereu la „ultimul hotar al existenței”⁸. Astfel s-a scris literatura basarabească, care „este întru totul asemenea Bibliotecii din Alexandria: cum ai putea să investighezi și să valorifici întregul ei fond de cărți, manuscrise, publicații, mărturisiri epistolare când o parte bună din ele au fost arse, nimicite, cenzurate, arestate, bombardate, ascunse în tainițe, dosite după alte cărți sau predate securității spre a fi *lichidate*, puse sub sechestru sau mutate la *Cărți rare* (În România comunistă goana după basarabeni fugiți din Basarabia era însoțită de goana după cărțile autorilor basarabeni)”⁹.

Așa cum în Basarabia erau goana după literatura română, interzisă atunci, aflată sub „interdicția sau tăcerea asupra întregii generații de scriitori români interbelici – L. Blaga, I. Barbu, T. Arghezi, C. Petrescu, Liviu Rebreanu, H.P. Bengescu, M. Eliade”; aceasta fiind descoperită abia spre sfârșitul secolului XX, când a fost posibilă „recuperarea și asumarea acestor scriitori”¹⁰.

După cum observăm, literatura interbelică basarabească este un subiect dificil de abordat și astăzi, căci, deși cenzura și limitele ideologice au dispărut, cu ele au dispărut și operele, în absența cărora este foarte dificil să te pronunți. Totuși, aceste goluri sunt sporadice, căci ne bucurăm de reminiscențele rezistenței naționale și unității culturale identificate în operele ce au supraviețuit și au ajuns până astăzi. Marcată de lupta cu partidul, încă păstrând sechelele cenzurii aplicate, literatura interbelică basarabească este una „a rezistenței și de rezistență”, păstrând calitatea de „contrabandă”, care este un criteriu valoric, pentru acea perioadă și de care trebuie să ținem cont, atunci când o cercetăm¹¹.

Ana Bantoș, în studiul „Regăsirea de sine în literatura basarabească: flux și reflux”, își propune să realizeze o „viziune panoramică asupra literaturii române contemporane din spațiul dintre Prut și Nistru”, în care prezintă perioada interbelică ca pe unul dintre cele mai importante momente: „În perioada interbelică, literatura română din Basarabia evoluează sub semnul necesității sincronizării cu procesele literare din întreg spațiul literar românesc, însă nu va fi scutită de fenomene locale. Efervescența creatoare este susținută de multiple publicații periodice cu caracter literar, între care: *Viața Basarabiei* (1932–1944), *Pagini basarabene* (mai-iunie 1931), *Itinerar* (1938–1940), *Cuvânt moldovenesc* (1926–1940; 1941–1944), *Bugeacul* (1935–1940)”. Cercetătoarea precizează că în aceste publicații, cu maximă precauție și nu fără a face unele concesii regimului, au publicat autorii basarabeni pe care abia după 1989 îi vom cunoaște și valorifica în studii literare ori pune în valoare în culegerile ce reflectă perioada interbelică¹².

Printre aceștia se numără:

Alexei Mateevici (care este și autorul poemului *Limba noastră*, actualul imn de stat al

⁸ *Ibidem*, p. 37.

⁹ *Ibidem*, p. 39.

¹⁰ Terezia Filip, *Literatura română a Basarabiei postbelice prin grila analitică și conceptuală a Anei Bantoș*, in: „Limba Română”, Nr. 2, anul XXXI, 2021. [online] <https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=4062> (consultat 15.08.2024).

¹¹ Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, p. 49.

¹² Ana Bantoș, *Regăsirea de sine în literatura basarabească: flux și reflux (I)*, in: „Limba Română”, Nr. 1, anul XXX, 2020. [online] <https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3829> (consultat 11.04.2024).

Republicii Moldova. Alexe Mateevici își susține teza de licență (teologică) în limba rusă, dar e poet român, cu acte în regulă, inclusiv, unul dintre promotorii unității de limbă și neam¹³.),

Constantin Stere (scriitor și politician, a abordat în operele sale teme legate de identitatea națională și de lupta pentru drepturile românilor din Basarabia. A folosit alegoria și simbolismul pentru a aborda teme politice sensibile, evitând astfel cenzura directă. Stere a fost un critic al regimului politic și a folosit literatura ca mijloc de exprimare a nemulțumirilor sale politice. Cum ar fi „În preajma revoluției”, în care descrie evenimentele istorice și sociale care au dus la revoluția din 1917, pentru a critica regimul politic. Constantin Stere își începe activitatea politică și literară în imperiul rus, o continuă ca literat și profesor român, e unul dintre arhitecții Unirii, dar e și unul care a pledat pentru drepturi speciale ale basarabenilor, în cadrul Regatului¹⁴. Despre C. Stere, Tudor Arghezi vorbea ca despre un om „septentrional tenace și mânat de orgolii dure și de un puternic instinct de răzbunare datorită căruia a lichidat un secol întreg”¹⁵, iar M. Cîmpoi considera opera acestuia: „contribuția cea mai însemnată a Basarabiei în literatura noastră – și o vastă arhivă de tipuri sociale, exterior dar pitoresc portretizate, în limitele istorice ale unei epoci, în care se credea că provincia moldovenească, subjugață de țarism, era înțelinită în inerție”¹⁶),

Ion Buzdugan (poet și publicist, cunoscut pentru poeziile sale patriotice și pentru implicarea sa în mișcarea de eliberare națională. În poeziile sale, a fost nevoit să adopte un ton mai moderat și să evite criticile directe la adresa regimului. I. Buzdugan a fost un susținător fervent al unirii Basarabiei cu România și a folosit poezia ca mijloc de propagandă naționalistă. De exemplu, în volumul „Cântece de vitejie”, el glorifică eroii naționali și lupta pentru libertate, iar poezia „Basarabia” reflectă dorința de libertate și unitate națională, dar într-un mod subtil pentru a evita cenzura, scriitorul folosește imagini ale naturii și simboluri naționale pentru a exprima sentimentele de patriotism. „Patosul muncii este redat în opera lui Ion Buzdugan:

«Am pornit în zori de zi, cu plugul,
Să trag brazda mea în primăvară;
Plugule, te-mpământ adânc și ară,
Să reverse pe ogor belșugul.» (*Semănătorul*)¹⁷,

Alexandru Robot (poet și prozator, a cărui operă reflectă o tensiune constantă între dorința de a exprima adevărul și necesitatea de a se conforma normelor impuse de regim. Al. Robot a fost influențat de curentele literare moderniste și a adus în literatura basarabeană teme noi și o abordare inovatoare. În poeziile sale, precum cele din volumul „Apocalips terestru”, el explorează teme existențiale și sociale, iar în romanul „Orașul de pe Nistru” explorează conflictele sociale și politice din Basarabia, folosind personaje și situații simbolice. „Dragostea nețărmită față de meleagurile natale răzbate din versurile lui Alexandru Robot:

«Provincie bogată în toamne și podgorii,
Când sălciile-ngroapă hotarul mort la Prut,

¹³ Mircea V. Ciobanu, Literați basarabeni (1)// Ruperea rândurilor, in: „Art Ploshadka”, 16 decembrie 2011. [online] <https://artploshadka.wordpress.com/2011/12/16/ziar-jurnal-md-literati-basarabeni-1-ruperea-randurilor/> (consultat 22.05.2024).

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Mihai Cîmpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, p. 173.

¹⁶ *Ibidem*, p. 183.

¹⁷ Ludmila Balțatu, Aportul literaturii basarabene din perioada interbelică în tezaurul general al culturii naționale, in: „Analele Științifice ale Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Vol. VI, 2010, pp. 13-16.

Și-n apa zării-și scaldă aripile cocorii,
Cu luntrile-amintirii alunec prin trecut.
Prin neguri destrămate vâd turle verzi ca brazii,
Și turme risipite în iarba din pășuni.
Lumina nouă șterge vechi urme de invazii,
Iar graiul tânăr crește din oase de străbuni.
Hotarul de la Nistru cu apele păgâne
Își murmură povestea de jertfe și victorii,
Iar stepele se culcă sub aur viu de grâne,
Provincie bogată în toamne și-n podgorii». (*Basarabia*)¹⁸,

Pan Halippa (publicist, jurnalist și om politic, unul dintre cei mai înflăcărați luptători pentru unirea Basarabiei cu România. A realizat o serie de studii istorice și literare, în care și-a expus viziunea asupra regimului, precum „Calvarul românilor basarabeni și bucovineni. Documente” și „Flori de pârlăoagă”. „Plină de semnificații adânci e și poezia lui Pan-teleimon Halippa înserată în paginile revistei:

«Nu,nu! Să nu mă vreți altfel...
Mai bine să rămân posac...
Așa doar e și el...
Poporul meu sărac!...
Posac și adâncit în gând,
Eu cercetez un drum,
Și cred că în curând
Va curge viața și altcum!...
Dar pân-atuci de ce aș fi
Glumeț, sau vesel, sau limbut-
Durerea, pân-a se toci,
Abia doar geme, ca un surdo-mut!» (*Durere- tăcere*)¹⁹,

Gheorghe Madan (prozator, profesor, care a promovat în opera sa eliberarea națională, unitatea poporului și adevărul, prezent în romanul „Semne bune anul are” ș.a. Gheorghe V. Madan e folclorist și scriitor („Creangă al Basarabiei”), colaborator al lui B.P. Hasdeu, autor al unei cărți prefațate de G. Coșbuc, dar tot el fusese cenzor al guvernării rusești în Basarabia²⁰.),

Vladimir Cavarnali (poet, a cărui stil a fost asemănat de critica literară cu cel al lui Esenin, dar care s-a dovedit a fi mult mai pământesc și mai contemporan/actual, în volume precum „Răsadul verde al inimii stelele de sus îl plouă”),

Teodor Nencev (un alt poet influențat de lirica lui Esenin, care a publicat activ în paginile revistei „Viața Basarabiei” și a militat pentru eliberarea națională, fiind fondatorul revistei „Bugeacul”. O deosebită atenție autorul acestei cărți acordă personalității lui Teodor Nencev care, de altfel, a și adunat în jurul său un grup de tineri literați, dornici de a-și pune umărul la propășirea culturii românești.²¹),

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Mircea V. Ciobanu, Literați basarabeni (1)// Ruperea rândurilor, in: „Art Ploshadka”, 16 decembrie 2011. [online] <https://artploshadka.wordpress.com/2011/12/16/ziar-jurnal-md-literati-basarabeni-1-ruperea-randurilor/> (consultat 22.05.2024).

²¹ Ludmila Balțatu, Aportul literaturii basarabene din perioada interbelică în tezaurul general al culturii naționale, in: „Analele Științifice ale Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, p. 15.

Vasile Luțcan (alt colaborator activ la presa vremii, care alături de fratele său Antonie Luțcan, trec prin vâltoarea regimului politic și al celor două Războaie Moldiale, publicând volume dedicate destinului dramatic al Basarabiei),

Magda Isanos (o scriitoare tânără și curajoasă, care își construiește discursul în baza unor preocupări majore, ce depășesc feminismul așteptat în opera ei. Scrie poezie, proză, dramă, în care reflectă atât teme filosofice, cât și naționale: „Cântarea munților”, „Focurile” etc.),

Sergiu Matei Nica (poet, prozator și publicist, om de cultură care a plătit cu ani de pușcărie pentru credința și dragostea de neam, fiind reabilitat în literatură abia după moartea sa. Volumul „Furtuni pe Nistru” este opera ce reflectă realitatea despre care partidul a interzis să se scrie, pentru publicația căruia autorul a plătit scump.),

Andrei Ciurunga (un alt deținut politic, poet și memorialist, care a publicat sub acest pseudonim, cât și sub cel de Robert Cahuleanu, numele real fiind- Robert Eisenbraun, ce debutează la 11 ani cu o poezie marcată de dorința de unificare națională – „Unirea Principatelor Românești”, apoi tipărește clandestin volumul anticomunist „Poeme de dincoace”),

Eugeniu Coșeriu (lingvist, filolog, filosof și om de cultură ce a militat și a acționat concret în dezvoltarea lingvisticii și a susținut mediul științific românesc, deși se contrazicea cu regimul actual, fapt ce nu s-a lăsat fără urmări, deoarece opera sa științifică nu s-a bucurat de publicații în limba română, precum în italiana, spaniola, germana și franceza, care erau mult mai deschise atât studiilor lingvistice, cât și personalității sale directe și neangajate politic. „Colaborator al revistei «Viața Basarabiei» a fost și savantul cu renume mondial Eugen Coșeriu. În numărul 2 din anul 1940 al acestei ediții periodice apare poezia cu un profund conținut filosofic a lui Eugen Coșeriu intitulată *Mimoza*:

«Liniște. Pasărea Phoenix a trecut prin solitudini.

Moment mic. Moment bun. Șerpi de cer.

Arse câmpii au vibrat în latitudini:

Pasărea tremură în izvoare și-n eter.

Filozoful blând murise topit în poeme;

Cineva i-a fript ochii- ca un mag, ca un zeu;

Filozoful blând a albit stelar în gene.

Liniștea, pasărea, azurul, zmeul sau eu?»²² ș.a.

În categoria literaților protestatari, din Basarabia interbelică, face parte și Emilian Bucov, Andrei Lupan, George Meniuc, Bogdan Istru, Nicolae Costenco, Liviu Deleanu, Petru Haneș, Nicolae Spătaru, Ștefan Ciobanu, Nicolae Smochină, folcloriștii Gheorghe Pavelescu, Constantin Ionescu, David Vetrov, Teodor Vicol, Alexandru David, Ioan Sulacov, Mihail Boboc, Gheorghe Bezviconi, Vasile I. Ghicu, Vasile Ghenzul ș.a.²³

Literatura disidentă din perioada interbelică era susținută și de o serie de reviste literare, care au promovat nume notorii și de real talent, precum: „Viața Basarabiei”, „Cuget moldovenesc”, „Bugeacul”, „Generația nouă”, „Pagini basarabene”, „Poetul”, „Itinerar” ș.a., dintre aceste publicații „capul de serie al revistelor din anii 30 și steaua călăuzitoare a culturii românești din această perioadă fecundă a fost „Viața Basarabiei”, al cărei profil croit după cel al „Vieții românești” cu adăugarea unui orgolios aer provincial. Ea a fost, după cum s-a anunțat programatic, „plămânii spirituali” ai Basarabiei²⁴. L. Balțatu afirmă,

în studiul său „Aportul literaturii basarabene din perioada interbelică în tezaurul general al culturii naționale”, că „unul dintre rolurile principale în promovarea creației literare pe me-leagurile basarabene i-a revenit revistei chișinăuene «Viața Basarabiei», (...) inaugurată în urma unui proces îndelungat de determinare a unor atitudini ideologice și aspirații colective care se precizau mereu, în funcție de circumstanțele sociale și de evoluția conștiinței artistice naționale. Colaboratorii revistei au depus maximum eforturi pentru a susține spiritul autohton, specificul național”²⁵.

I. Ciocanu consideră revista „o tribună literară de mare importanță în procesul afirmării unor scriitori tineri, care aveau să constituie curând faima literaturii române din Basarabia”²⁶.

Astfel, revista „Viața Basarabiei” este o piesă de rezistență a patrimoniului nostru, a spiritului autohton, centrul mișcării naționale și un spațiu propice afirmării tinerelor talente. Este evident faptul că, precum celelalte publicații ale vremii, revista a fost nevoită să adere ori să aleagă o anumită ideologie politică pe care o va susține. Avându-l în frunte pe omul de cultură și politică, Pan Halippa, revista nu a făcut sluj niciunui partid politic, însă a declarat cu fermitate (mai ales în ultimii ani de existență) opoziția sa față de ideologia sovietică/stalinistă. Aceasta fiind o „manta de vreme rea” pentru scriitorii interbelici din Basarabia²⁷. O manta care i-a făcut invizibili uneori, așa încât astăzi să nu-i mai cunoaștem. Mircea V. Ciobanu spunea, într-un articol intitulat „Literați basarabeni”, că scriitorul autohton „este o pasăre ciudată”, care poate fi văzută „doar pe alocuri”, că „el are o istorie, dar de fapt nu o are”. Idei ce-l determină pe autor să conchidă că scriitorii basarabeni „nici nu există, dar nu în sensul negativ al lipsei de importanță, ci în cel misterios, al unui tip imperceptibil, indefinibil”²⁸. Atât de imperceptibil și de neprins s-a străduit să fie pe parcursul vieții sale (evident că pentru a și-o păstra), încât a ajuns în cealaltă extremă – a anonimului, din care noi, cei de azi, avem obligația morală de a-l scoate.

* Articolul este elaborat în cadrul subprogramului științific 010402 „Cultura și politica în contextul schimbărilor regimurilor politice: de la Basarabia românească la Republica Moldova” (USM, 2024–2027).

²⁵ Ludmila Balțatu, Aportul literaturii basarabene din perioada interbelică în tezaurul general al culturii naționale, in: „Analele Științifice ale Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, p. 13.

²⁶ Ion Ciocanu, Fascinația începuturilor („Viața Basarabiei” - 75), in: „Metaliteratură”, 2007, nr. 3-4(16), p. 107.

²⁷ <https://moldovenii.md/md/section/178> (consultat 09.12.2023).

²⁸ Mircea V. Ciobanu, Literați basarabeni (1)// Ruperea rândurilor, in: „Art Ploshadka”, 16 decembrie 2011. [online] <https://artploshadka.wordpress.com/2011/12/16/ziar-jurnal-md-literati-basarabeni-1-ruperea-randurilor/> (consultat 22.05.2024).

²² *Ibidem*, p. 14.

²³ <https://moldovenii.md/md/section/178> (consultat 09.12.2023).

²⁴ Mihai Cimpoi, *Istoria literaturii române din Basarabia*, p. 144.